

Bola va Zamoni

Научно-популярный журнал детской и возрастной консультации

4
2023

**Ota-ona
ma'rifatining
yuksakligi
– farzand
tarbiyasida
muvaffaqiyat
kafolati sifatida**

**Цифровая
компетентность
педагога как
важнейший аспект
в преподавании
биологических
дисциплин**

**O'quvchilarda axloqiy tasavvurlar
va tabiatga bo'lgan munosabatlarning
psixologik jihatlari**

Bola va Zamon

4 / 2023

Tahrir kengashi a'zolari:

O.Q. Abdurahmonov, B.A. Musayev,
A.Sh. Inoyatov, H.U. Umarova

Tahrir hay'ati a'zolari:

Yaxnyayeva Muxayo Shurniyazovna
bosh muharrir;
Alimova Vasila Sattarovna
tibbiyot fanlari nomzodi;
Abdurasulova Qumri
yuridik fanlar doktori;
Ismailov Baxadir Islomovich
yuridik fanlar doktori;
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori;
Isroilova Nodira Achilbayevna
falsafa fanlari nomzodi;
Kamilova Nodira Gayratovna
psixologiya fanlari doktori;
Muminova Lola Raximovna
pedagogika fanlari doktori;
Musurmanova Oynisa Musurmanovna
pedagogika fanlari doktori;
Safayev Nuriddin Salixovich
psixologiya fanlari doktori;
Sharipova Dilyara Djumaniyazovna
pedagogika fanlari doktori;
Sharipova Madina Karimovna
tibbiyot fanlari doktori;
Xrul'nova Gelena Vyacheslavovna
psixologiya fanlari nomzodi;
Qodirov Botir Raxmonqulovich
psixologiya fanlari doktori;
Kamilov Farxod Oblakulovich
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD).

Jurnalning ushbu soni uchun mas'ul xodimlar:

Viktor Sattarov (mas'ul kotib);
Yelena Kalinina,
Nargiza Qahharova (musahhihlar);
Sherzod Alimov (fotograf).

Jurnal O'zR VM huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Prezidiumining 2006 yil 26 oktyabridagi 128/4-sonli qarori bilan yuridik fanlar bo'yicha, 2007 yil 29 martidagi 133/4-sonli qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha ilmiy daraja talabgorlari chop etishi lozim bo'lgan jurnallar ro'yxatiga kiritilgan.

Ta'sischi: Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi, "Sen Yolg'iz Emassan" Respublika bolalar jamoatchilik jamg'armasi.

Nashr O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi guvohnoma raqami 0168; 2007-yil 11-yanvar.
ISSN 2181-5496

Tahririyat manzili: 100100, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Abdulla Qahhor ko'chasi, 34-uy.

Telefonlar:

+998-71-281-59-30; 281-50-18; 281-49-54 (faks)

EL pochta: bola-zamon@umail.uz

Web-sahifa: www.rcsad.uz

Ijtimoiy tarmoqdagi sahifa:

www.facebook.com/bolavazamon

Obuna indeksi: 1127. Jurnal 1 yilda 4 marta chiqadi.

Jurnal bosishga ruxsat etildi: 13.10.2023.

Chiqarilgan sanasi: 27.10.2023.

Buyurtma: № 137/17.10.2023.

Adadi: 100 nusxa. Bahosi: "Kelishilgan narxda".

Jurnal "Gujandjo Treiding Kompani" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Bosmaxona manzili:

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Uchtepa tumani,

Choponota MFY, Foziltepa ko'chasi, 21-uy.

Muallifning fikri har doim ham tahririyat fikriga to'g'ri kelavermaydi. Tahririyat maqolalarning uslubiy xatolarini to'g'rilash va qisqartirish huquqini o'zida saqlab qoladi. Tahririyatga yuborilgan maqolalar egasiga qaytarilmaydi va taqrig yozilmaydi.

Mнение редакции не всегда совпадает с мнением автора. Редакция оставляет за собой право на стилистическую правку и сокращение статей. Присланные в редакцию рукописи не возвращаются и не рецензируются.

YANGILIKLAR / НОВОСТНАЯ ПАЛИТРА

- Фестиваль 2

QONUN IJROSI YO'LIDA / ВО ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА

- Bolaning huquq va manfaatlarini himoya qilishda xalqaro universal mexanizmlarning ahamiyati 4

PSIXOLOGIYA VA TIBBIYOT / ПСИХОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

- O'quvchilarda axloqiy tasavvurlar va tabiatga bo'lgan munosabatlarning psixologik jihatlari 8
- Mehnat migrantlari oilalarida voyaga yetayotgan bolalarning ijtimoiylashuvi muammolari 11
- Oiladagi shaxslararo munosabatlar diagnostikasida "Oila sotsiogrammasi" metodikasidan foydalanish 14
- Oilaviy zo'rvonlikning bola ruhiyatiga ta'siri 17
- O'smirlarda aleksitimiya namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari 20
- Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda bilingvizmni o'rganishning nazariy asoslari 22
- Chet tilini erta o'rgatishga qo'yiladigan talablar 25

PEDAGOGIKA VA TA'LIM / ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

- Роль специалистов учебно-воспитательных учреждений в подготовке молодежи к самостоятельной семейной жизни 28
- Zamonaviy oilalarda psixologik zo'rvonlikning ayrim jihatlari 32
- Совершенствование методики преподавания предмета «Безопасность жизнедеятельности» в контексте повышения профессиональной компетентности преподавателей 34
- Ota-ona ma'rifatining yuksakligi – farzand tarbiyasida muvaffaqiyat kafolati sifatida 36
- Компьютерные технологии как средство формирования информационной компетентности студентов педагогических вузов 39
- Matematika boshlang'ich kursi mazmunining integrativ mohiyati 42
- Musiqiy sozlarda ijro etishni o'rganish – barkamol avlod rivojlanishining asosi sifatida 45
- Цифровая компетентность педагога как важнейший аспект в преподавании биологических дисциплин 48
- Yoshlarda kasbiy-huquqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning qiyosiy-pedagogik tahlili 52
- Ijodiy fikrlash – zamon talabi 55
- Shahobiddin Suhravardiyning yoshlar ta'lim-tarbiyasiga doir qarashlarining ustuvor yo'nalishlari 58
- Парадигмы основ экологических принципов в ознакомлении дошкольников с природой 60
- Pedagogik ijodkorlik va kreativlik – samara kafolati 62

MAXSUS PEDAGOGIKA / СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

- Imkoniyati cheklangan bolalarni rivojlantirishga majmuaviy yondashuv masalalari 64
- Изучение особенностей детей с задержкой психического развития 66
- Mehr-muhabbat, adolat, sabr muhiti 69
- Необходимость своевременной диагностики и оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям и взрослым, страдающим речевой патологией 72

Цифровая компетентность педагога как важнейший аспект в преподавании биологических дисциплин

Малика ХАМДАМОВА

доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам,
и. о. доцента кафедры «Зоология
и анатомия» ТГПУ им. Низами

Ключевые слова: образование, цифровизация, цифровое образование, компетентность, цифровая компетентность, компоненты, цифровая трансформация, биологические дисциплины.

Аннотация / Annotasiya / Abstract

RU. Цифровизация и цифровая трансформация образовательного процесса становятся основными приоритетами многих стран. Республика Узбекистан особое внимание уделяет внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и цифровизации образовательного процесса. В данной статье рассматриваются пути повышения качества преподавания биологических дисциплин, подчеркивается роль цифровой компетентности преподавателя, ее основные компоненты.

UZ. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish va raqamli o'zgartirish ko'plab mamlakatlarning asosiy ustuvor yo'nalishlariga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish va ta'lim jarayonini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu maqolada biologik fanlarni o'qitish sifatini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi, o'qituvchining raqamli kompetentsiyasining roli, uning asosiy tarkibiy qismlari ta'kidlanadi.

EN. Digitalization and digital transformation of the educational process are becoming the main priorities of many countries. The Republic of Uzbekistan pays special attention to the introduction of information and communication technologies (ICT) and digitalization of the educational process. This article discusses ways to improve the quality of teaching biological disciplines, emphasizes the role of digital competence of the teacher, its main components.

ности и стремления к мирному разрешению конфликтов жизни и работы [12].

Цифровизация и цифровая трансформация образовательного процесса – важнейшие приоритеты Республики Узбекистан. Доказательством этого служат Комплексная программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013–2020 годы [3], Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» [2] и Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы [1], направленные на осуществление цифровой трансформации в национальной экономике, промышленности и обществе в целом.

Исследователь В.Д. Балуева в своей работе «Цифровизация и ее влияние на образовательное пространство в контексте формирования ключевых компетенций» отмечает: цифровизация способствует упрощению образовательного процесса, делая его более гибким, приспособленным к реалиям современного дня, что обеспечивает формирование конкурентоспособных профессионалов [6].

По мнению ряда российских исследователей (С.М. Косенок, Т.Н. Куренкова), цифровое образование – образование, в основе которого, в условиях сетевого сообщества, осуществляется применение дистанционного обучения с помощью образовательных платформ, электронных учебников, различных веб-ресурсов, социальных сетей, блогов с использованием современных электронных устройств [9].

В частности, активное использование цифровых технологий и трансформирующиеся в связи с этим образовательные техноло-

Мировая образовательная система в условиях рыночной экономики особое место отводит подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных профессиональных кадров. Большое внимание при этом уделяется разработке дидактической системы для эффективной организации познавательной деятельности обучающихся на основе внедрения компетентностных, а также современных методических подходов и технологий в преподавание биологических наук [13].

В этом контексте на передний план выходит необходимость:

- подготовки специалистов, владеющих навыками использова-

ния ИКТ, являющихся мыслящими и творческими личностями и способными к решению сложных задач;

- формирования личностей, способных к усвоению больших объемов информации и оперированию ими в целях принятия информированных решений, эффективного управления собственной жизнью и реализации своего потенциала;
- содействия полноценному участию в жизни общества всех граждан (независимо от пола, языка, возраста, социокультурной принадлежности, места жительства и физических возможностей) и их влиянию на решения, которые могут оказать воздействие на их жизнь;
- развития межкультурного взаимопонимания, толерант-

Рис. 1. Цифровизация образовательного процесса

гии приводят к пониманию необходимости формирования у современного педагога способности уверенно, эффективно, безопасно, критично, творчески и этично выбирать и применять цифровые технологии в своей профессиональной деятельности (рис. 1) [8].

Современный преподаватель – личность, которая постоянно совершенствуется профессионально и адекватно отвечает на вызовы времени. В условиях новой образовательной среды меняется роль педагога. Традиционный преподаватель, ориентированный на передачу готовых знаний, не отвечает требованиям общества. В настоящее время работодатели предъявляют к выпускнику университета более жесткие требования. Одно из них – наличие высокой готовности к работе, к профессиональной деятельности [4].

В контексте сказанного в настоящее время в отечественной научной литературе все больше используется термин «цифровая компетентность», вызывающий интерес исследователей в связи с процессами цифровизации образования, происходящими в нашей стране.

Компетентность (от лат. competens – надлежащий, способный) как понятие появилось в конце 50-х годов XX века и трактуется по-разному. В педагогическом словаре имеется следующее определение: компетентность – это мера соответствия знаний,

умений и опыта лиц определенного социально-профессионального статуса реальному уровню сложности выполняемых ими задач и решаемых проблем [13].

Исследователи Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова цифровую компетентность определяют как «способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять информационно-коммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности» (рис. 2) [11].

По мнению М.И. Мироновой, цифровая компетентность рассматривается как совокупность цифровой осведомленности и цифровой

грамотности и становится основой безопасности в современном информационном обществе [9]. Рядом казахстанских исследователей (А.Ш. Балтынова, С.А. Тулекеева) рассмотрен научный подход к вопросу оценки цифровой компетентности вместе с определением «Индекса цифровой компетентности». Последний включает в себя следующую формулу: «Индекс цифровой компетентности = знания + умения + мотивация + ответственность» [5].

Проанализировав содержание компонентов цифровой компетентности, выделим группы цифровых компетенций, которые, на наш взгляд, должны быть сформированы у современного педагога (рис. 3) [9].

Сегодня методика преподавания биологических дисциплин обуславливается обеспечением педагогических условий, принципов, методов, средств и форм обучения, использование которых дает возможность реализовать основную цель системы высшего образования – подготовку высококвалифицированных и гармонично развитых личностей на основе цифровой трансформации образовательного процесса. Цифровая трансформация будущего преподавателя биологии заключается в совокупности процессов

Рис. 2. Компоненты цифровой компетентности

Рис. 3. Группы цифровых компетенций, которые должны быть сформированы у современного педагога

– формировании общепрофессиональных цифровых и методических компетенций.

Исходя из научно-методических работ в области применения компетентностного подхода (И.Г. Дикарева, О.А. Кизик, Е.В. Иванова), специфика биологических дисциплин (особенно профессиональная деятельность преподавателя биологии) требует конкретизации общепедагогических представлений, сложившихся в научной литературе. В этом контексте особую роль играет цифровая компетентность педагога биологических дисциплин, которая, в свою очередь, должна выступать как научные знания и умения, интерес и внутренняя мотивация к осуществлению информационной деятельности [7].

М.Н. Мирнова в своей работе «Методическая подготовка будущего учителя биологии в условиях цифровой трансформации» подчеркивает, что каждый преподаватель биологии имеет свой индивидуальный цифровой след – это совокупность информации, которую он оставляет, пользуясь интернетом, публикуясь в социальных сетях, работая на образовательных платформах и порталах. Это своеобразная педагогическая кибернетика, которая накапливает инфор-

мацию о деятельности будущего преподавателя биологии сначала в вузе, а затем в процессе профессиональной деятельности.

На каждом уровне подготовки будущего преподавателя биологии идет сохранение личных данных в электронной форме, остаются следы активности в интернет-пространстве, его выполненные работы, проекты, контрольные и тестовые работы. Цифровой след собирается через аудио- и видеозаписи конференций и на дистанционных занятиях, а также с помощью чат-ботов, прикрепленных выполненных заданий, проектной работы, взаимодействия преподавателя со студентом в интернете [10].

В структуре цифровой компетентности педагога-биолога выделяются следующие компоненты, способствующие повышению качества преподавания биологических дисциплин:

1 Информационная компетентность, предоставляющая педагогам-биологам следующие возможности:

- расширение представлений об информационных перспективах, использование различных аспектов применения информационных технологий

в исследованиях биологических объектов и процессов;

- ознакомление с основными видами информационно-коммуникационных технологий, используемых в биологических исследованиях, их назначением и возможностями.

2 Коммуникативная компетентность позволяет преподавателям готовиться к занятиям с помощью интернет-библиотек (Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои – <http://natlib.uz>; Республиканская научно-педагогическая библиотека – <http://pedkutubxon.uz>; электронная научная библиотека образовательного портала Ziyonet – <http://www.ziyonet.uz>) и бесплатных видеоуроков (<http://video-lesson.biz>, <http://interneturok.ru>, <http://metodiki.ru>) [14].

3 Техническая компетентность включает в себя:

- подготовку преподавателя к занятиям с использованием средств мультимедиа (проектор, сканер, компьютер, видеокамера, интерактивная доска);
- развитие навыков эффективного использования текстовых редакторов в оформлении учебной и научной документации;

- усовершенствование навыков использования технологий хранения информации, в том числе компьютерных баз данных и систем управления ими, наработка опыта использования программных пакетов для обработки данных биологических исследований и моделирования биологических процессов;
- формирование устойчивых навыков использования эффективного поиска и передачи научной биологической информации.

4 Потребительская компетентность предоставляет следующие возможности совершенствования:

- учебно-методическая деятельность преподавателя в результате участия в конкурсах, стипендиях и грантах (<http://tanlov.uz>, <https://eyuf.uz>), а также в педагогических форумах;
- научно-методическая деятельность преподавателя с помощью поисковых систем (Google.com,

Yandex.ru, Академия Google – поиск научных публикаций; Научная электронная библиотека Scopus/Science Direct, Web of Science, <http://eLIBRARY.ru>) [14].

Резюмируя вышесказанное, отметим, что цифровая компетент-

ства и умения работать с различными средствами обучения. Опыт применения современных образовательных технологий меняет позицию преподавателя (углубляет профессионализм, расширяет сферу познаваемого). Преподаватель перестает быть «источником знаний», а становится создателем

Активное использование цифровых технологий и трансформирующиеся в связи с этим образовательные технологии приводят к пониманию необходимости формирования у современного педагога способности уверенно, эффективно, безопасно, критично, творчески и этично выбирать и применять цифровые технологии в своей профессиональной деятельности.

ность должна стать неотъемлемым качеством преподавателя биологических дисциплин, т.к. использование ИКТ на занятиях требует творческого мастер-

творческого процесса переработки, использования информации и более активным участником формирования личности будущего специалиста.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» № УП-60 от 28 января 2022 года. – Т., 2022. // <https://lex.uz/ru/docs/5841077#5843058>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее эффективной реализации» № УП-607 от 5 октября 2020 года. – Т., 2020. // <https://lex.uz/ru/docs/5031048>
3. Постановление Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан «Об информации министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан «О ходе реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан» № 504-III от 28 июля 2016 года. – Т., 2016. // <https://lex.uz/docs/3018552>
4. Алимова Ф.А. Совершенствование методики подготовки будущих преподавателей химии к проективной деятельности в условиях цифровизации образования. // Дисс. доктора педагогических наук (DSc), Т., 2023. С. 210.
5. Балтынова А., Тулекеева С. Роль цифровой компетентности педагогов в процессе цифровой трансформации образования. // Современные тенденции при обучении иностранному языку в XXI веке, 2023. № 1 (1). С. 12–19.
6. Балуева В.Д., Махрина Е.А. Цифровизация и ее влияние на образовательное пространство в контексте формирования ключевых компетенций. // Universum: психология и образование: электрон. научн. журн., 2021. № 7 (85). // <https://universum.com/ru/psy/archive/item/1204>.
7. Дикарева И.Г. Структура информационной компетентности учителя биологии. // Вестник ТГПУ. 2011. № 2. // <https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-informatsionnoy-kompetentnosti-uchitelya-biologii>.
8. Компаниец А.А. О необходимости формирования цифровой компетентности у современного педагога как субъекта цифрового образовательного пространства. // Территория новых возможностей / Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2021. Т. 13, № 2. С. 120–129.
9. Косенок С.М. Цифровая компетентность педагога в условиях формирования цифровой образовательной среды. // Гуманитарный научный вестник, 2020. № 11. С. 25–31.
10. Мирнова М.Н. Методическая подготовка будущего учителя биологии в условиях цифровой трансформации. // Экология, краеведение и туризм как образовательный ресурс в интересах устойчивого развития региона: Сборник материалов Международного экологического форума. – Махачкала: «Издательство АЛЕФ», 2022. С. 56–66.
11. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Психологические модели цифровой компетентности российских подростков и родителей. // Национальный психологический журнал, 2014. № 2 (14). С. 27–35.
12. Структура ИКТ-компетентности учителей. // Рекомендации ЮНЕСКО. Париж, 2019. С. 64.
13. Хамдамова М.И. Креативная компетентность педагога как основа преподавания предмета «Анатомия и физиология человека» в педагогических вузах. // Современное образование (Узбекистан), 2020. № 4 (89).
14. Хамдамова М.И. Совершенствование методики преподавания предмета «Анатомия и физиология человека» на основе мультимедийных технологий (на примере педагогических высших учебных заведений). // Дисс. канд. пед. наук. С. 3.